

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Meyliyev Sobirjon Xolmuradovich¹, Ollamurodova Feruza G‘ovsiddinovna²

¹O‘zMUPU “Boshlang‘ich ta‘limda matematika va uni o‘qitish metodikasi” kafedrası
o‘qituvchisi dotsent;

²Nizomiy nomidagi O‘zMUPU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17778000>

Annotatsiya. Bugungi kunda ta‘lim jarayonida axborot texnologiyalarining o‘rni juda katta. Ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda geometriya elementlarini o‘rgatishda zamonaviy texnologiyalar o‘quvchilarni darsga qiziqtiradi, mavzuni oson tushunishga yordam beradi va tasavvurlarini kengaytiradi. Chunki kichik yoshdagi bolalar ko‘proq ko‘rgazmali vositalar orqali yaxshiroq o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, geometriya elementlari, axborot texnologiyalari, interfaol ta‘lim, multimediali dars, o‘quv jarayoni, innovatsion metodlar.

Аннотация. В настоящее время информационные технологии занимают важное место в образовательном процессе. Особенно при обучении элементам геометрии в начальных классах современные технологии повышают интерес учащихся к уроку, помогают легче понять тему и расширяют их представления. Это связано с тем, что дети младшего школьного возраста лучше усваивают материал с помощью наглядных средств.

Ключевые слова: начальное образование, элементы геометрии, информационные технологии, интерактивное обучение, мультимедийный урок, учебный процесс, инновационные методы.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi axborot-ta'lim muhitini shakllantirishga va innovatsion darslarni tashkil etishda keng imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Bu rivojlanish orqali Boshlang‘ich sinf darslarida axborot ta'lim muhitini shakllantirish o'quv jarayonlarini samarali qilish va geometriya darslarida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish dolzarbligini oshirish. Shu sababli mazkur maqolaning maqsadi geometriya fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning samarali tomonlarini o'rganishdan iborat.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - inson hayotida egallaydigan bilimlar olamining poydevori bo'lib hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boriladigan fanlarga umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk AKT ni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisining faoliyati eng avvalo, jajji o'quvchi - bolajonlarni ta'lim muhitiga moslashtirish bo'lib hisoblab. Ularda o'qish Jarayoniga qiziqish hamda zamonaviy o'quvchilarga zarur bo'lgan xususiyatlarni shakllantirish, ta'lim jarayonining o'ziga xos jihatlari bilan tanishtirish birinchi o'qituvchining vazifasi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi davr boshlang'ich sinflar o'qituvchisi o'quvchi- bolalarni zamonaviy axborot jamiyati sharoitlarida o'qitish, ta'lim va tarbiya berish, ularga dastlabki bilimlarni zamon ruhiga muvofiq ravishda, yetkazib bera biliishi zarur.

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida axborot texnologiyalaridan foydalanib geometriya fanini o'qitish o'quv jarayonlarini zamonaviylashtirish uchun muhimdir. Maqolada geometriyani fanini o'qitishda turli xil zamonaviy dasturlardan foydalangan holda sodda va murakkab shakllar chizib namunalar berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning boshlang'ich geometrik tushunchalarni o'zlashtirish poydevorini yaratish va ularni o'rganish metodikasini, o'zlashtirilishi faoliyatini tashkil etish o'qituvchining yetakchi rolini, uning shaxsi, bilimi va o'quvchilarga bo'lgan munosabati, metodik mahorati masalaning muvaffaqiyatli yechilishida katta ahamiyatga ega.

Geometriya - bu shakllar, o'lchovlar va fazolarni o'rganadigan matematikaning bir sohasi bo'lib, ko'plab abstrak tushunchalarni o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari yordamida bu tushunchalarni aniq va tushunarli qilish mumkin. Chunki axborot texnologiyalari yordamida video darslar, animatsiyalar, masofaviy ta'lim platformalari va turli mobil ilovalar yordamida o'quvchilar istalgan joyda geometriya fani bilan shug'ullanishlari mumkin. Bu usullar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. O'quvchilarning fikrlash doirasini tafakkurini oshirishga va boshqa dars soatlarida ham chaqqon, tezkor bo'lishiga hizmat qiladi.

Geometrik materialni o'rgatish vazifalarini hisobga olgan holda o'qitishning har xil vositalaridan keng foydalanish kerak. Bular geometrik figuralarning rangli kartondan yoki qalin qog'ozdan tayyorlangan demonstratsion, butun sinf uchun mo'ljallangan modellari, figuralar tasvirlangan plakatlari, doskadagi chizmalar, diapozitivlar, diafilmlardan iborat. Bundan tashqari, individual ko'rgazmalar ham kerak bo'ladi. Bular qog'oz poloskalar ko'rinishidagi tarqatma materiallar, figuralar modellari, qog'oz va kartondan qirqilgan har xil uzunlikdagi cho'plar va boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Ayrim mavzularni o'rganishda o'quvchilar bilan birgalikda qo'lda ko'rgazma-qo'llanmalar tayyorlash foydali, bular to'g'ri, o'tkir, o'tmas burchak modeli, ko'pburchaklar modellari (shu jumladan to'g'ri to'rtburchaklar va kvadratlar ham) va boshqa narsalardan iborat. Doskada chizmalarni bajarish uchun chizmachilik o'lchash asboblari to'plami, chizg'ich, chizmachilik sirkuli albatta sinfda mavjud bo'lishi kerak. Shunday asboblari har bir o'quvchida ham bo'lishi kerak.

Axborot texnologiyalarini darsda qo'llash usullari

Interfaol taqdimotlar

Rangli slaydlar va harakatli animatsiyalar o'quvchilarni darsga jalb qiladi. Masalan, uchburchak turlari vizual tarzda solishtirib ko'rsatilsa, bola farqlarni oson tushunadi.

Multimediali video darslar:

Aylananing hosil bo'lishi, shakllar o'rtasidagi farqlarni animatsion videolar orqali tushuntirish bolalarning xotirasida uzoq saqlanadi

O'yinlar:

Shakllarni topish, moslashtirish, taqqoslashga oid mobil ilovalar bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.

O'quvchilarga dars jarayonida qog'ozlar yordamida shakllarni ko'rsatish, ular bilan birgalikda turli xil shakllar uchburchak, to'rtburchak. Aylana, to'g'ri chiziq, burchak, kvadrat kabi shakllar haqida ma'lumot va ularni ko'rgazmali qurollar orqali ko'rsatish bolada shakllarga oid tushuncha va tasavvurni hozil qiladi.

Masalan. bolalar nuqtadan chiziqlar o'tkazish bo'yicha mashq qilib, bir nuqta orqali istalgancha to'g'ri va egri chiziq o'tkazishlari mumkin, ikki nuqta orqali bitta to'g'ri chiziq, istalgancha egri chiziq o'tkazish mumkin degan xulosaga keladilar. Kesma bilan ham o'quvchilar amaliy tanishadilar. Agar to'g'ri chiziqqa ikkita nuqda qo'yilsa, to'g'ri chiziqning

chegarasi shu nuqdalardan iborat qismi to'g'ri chiziqchalar kesmasi yoki qisqacha kesma deyiladi. Kesmaning chegaralarini chiziqchalar (shtrixlar) bilan belgilash ham mumkin. O'qituvchi qog'ozdan qilingan har xil ko'rinishdagi, har xil rangdagi va har xil kattalikdagi uchburchaklardan foydalanib, bolalarni uchburchak bilan tanishtiradi. Tanishtirishni o'quvchilar uchun mo'ljallangan metodik qo'llanmada tavsifa etilganidek amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda mustahkam bilim, tahliliy tafakkur va amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi. Zamonaviy IT vositalari darsning sifatini oshiradi, mavzuni tushunarli qiladi va o'quvchilarni fanga qiziqtiradi. Shu bois o'qituvchilar dars jarayonida interfaol platformalar, taqdimotlar va multimediali materiallardan faol foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xayrullayeva M. Farobiy ruhiy proseslar va ta'lim-tarbiya to'g'risida – T.: O'qituvchi, 2002-yil.79-bet
2. Habibullayev R.A. O'quvchilarning matematik tafakkurini shakllantirish.- Toshkent: O'qituvchi, 2010. 247-bet.
3. M. E. Jumayev, Z. G'. Tadjiyeva. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. T. “Fan va texnologiya”, 2005. 312 bet
4. BOSHLANG'ICH SINFLARDA GEOMETRIK MATERIALLARNI O'QITISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING MANTIQUIY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI. Jumayev Mamanazar Ergashevich
5. Matematika: 4-sinf uchun darslik. N. U. Bikbayeva va boshq. T.: “O'qituvchi” , 2017. – 208 b.
6. Abduraxmonov A. Maktabda geometriya tarixi.- Toshkent: O'qituvchi, -2006. 569-bet.